

9. Predborskyi V. A. Tinizatsiyni rozvytok yak tsyklichnyi protses. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo–doslidnoho ekonomichnoho in–tu Min–va ekonomiky Ukrainy. K., 2007. Vyp. 3. S. 28–31.

10. Korsak K. Modernizatsiia chy rukh u protylezhnomu napriamku. Dzerkalo tyzhnia. 2004. № 7 (21 liut.).

11. Pakhomov Yu. M. Konkurentna rehuliatytsiia v systemi suchasnykh ekonomichnykh stratehii. U kn. : Hlobalizatsiia i bezpeka rozvytku. K., 2001. S. 480–492.

Дані про авторів

Засанський Володимир Вячеславович,

завідувач кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор

e–mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторах

Засанский Владимир Вячеславович,

заведующий кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет, д.э.н., профессор

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет, д.э.н., профессор

e–mail: prvika2015@gmail.com

Data about the authors

Vladimir Zasanskyi,

head of department of economic theory NAU, doctor of economics, professor,

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor,

e–mail: prvika2015@gmail.com

УДК: 330.3

SHOSTAK L.B.

DIKAREV O.I.

Hydrogen economy as a modern anti–crisis strategy

Subject of study is the peculiarities of economic relations that develop between the subjects of the international economy in the conditions of the global crisis.

The purpose of the article is to update: the process of globalization of the economic sphere in the context of large–scale liberalization of legislative regulation of relations in most countries; aimed at facilitating financial flows and guaranteeing the national regime to foreign capital.

Methodology of work – the position of theories of international economics and finance, the concept of sustainable development. On the basis of the system analysis the factors of intrafirm turnover of TNCs influencing character of economic processes in Ukraine are defined. Using the methods of statistical and expert analysis, the prospects for the development of environmentally friendly hydrogen energy in the world are determined. The methods of structuring and synthesis revealed the strengths and weaknesses of the potential for the development of the hydrogen economy in Ukraine.

Results of the work – Conceptualized environmentally friendly hydrogen energy (BE) in: 1. In terms of «hydrogen economy», which includes: 1) production of hydrogen from water using non–renewable energy sources (hydrocarbons, nuclear energy); 2) production of hydrogen using renewable energy sources (biomass); 3) reliable transportation and storage of hydrogen; 4) the use of hydrogen in industry, transport (land, air); 2. Contexts of theoretical discourse: K. Polanyi (Polanyi Karl), Sallins Marshall (Sahlins Marshall) on the violation of the relationship between the concepts of «reciprocity» and «redistribution»; the paradoxes of William Stanley Jevons and Allais Maurice; concepts of G. Tullock, R. Tollison, J. Buchanan, G. Olson on rent and information asymmetry; 3. Within asphacefatronics as a scientific field of security, which is based on energy information processes in biosphere, social, large technical systems 4. Analysis of the state and composition of: mineral resources (SME); mineral resources (MCR); fuel and energy complex (FEC); nuclear energy (NPP) and nuclear power plants (NPPs) of the world.

Conclusions – Modern theoretical discourse is devoted to finding new ideas and technologies that should help overcome the crisis of the 30–year cycle of economic and financial globalization as a way to achieve global efficiency of production and consumption in the Western world, especially TNCs. The fourth technorevolution already at the initial stage led to radical changes, the essence of which is

manifested in the convergence of technologies that erase the barriers between the material, digital and biological worlds and form the basis of the hydrogen economy. The potential market for hydrogen and hydrogen technologies is expected to generate more than \$ 2.5 trillion in revenue. dollars for a year. With the large-scale development of technologies for production, transportation and storage of hydrogen can be used to solve problems of large energy. One of the main reasons for the transition to renewable energy is the prevention of global warming caused by the use of fossil fuels. Among the main barriers to the transition to a green economy are the following: low prices for natural resources and energy produced from traditional sources; high initial costs for the introduction of "green" technologies and a long payback period; formed business models focused on the use of traditional technologies; the diversity of actors involved in the transition to low-carbon development, which makes it difficult to find their own solutions that are acceptable to all; lack of information from investors, companies and end consumers about the existing benefits of their introduction of green technologies in the long run. However, the hydrogen economy is a new global technological system that will go beyond energy and include the distribution, use of hydrogen for technological processes. Formation of this direction, its substantiation, realization of its separate components is one of the basic tasks of modern science.

Key words: *hydrogen economy, non-traditional economy, rent asymmetry.*

ШОСТАК Л.Б.
ДИКАРЕВ А.И.

Водородная экономика как современная антикризисная стратегия

Предмет исследования – особенности экономических отношений, складывающихся между субъектами международной экономики в условиях глобального кризиса.

Целью исследования является актуализация: процесса глобализации экономической сферы в условиях масштабной либерализации законодательного регулирования отношений в большинстве стран мира; направленные на облегчение финансовых потоков и обеспечение национально-го режима иностранному капиталу.

Методология исследования – положения теорий международной экономики и финансов, концепции устойчивого развития. На основе системного анализа определены факторы внутри-фирменного товарооборота ТНК, влияющие на характер экономических процессов в Украине. С использованием методов статистического и экспертного анализа определены перспективы развития экологически чистой водородной энергетики в мире. Методами структурирования и синтеза обнаружены сильные и слабые стороны потенциала развития водородной экономики в Украине.

Результаты работы – концептуализировано экологически чистую водородную энергетику (ВЭ): 1. Термин «водородной экономики», включающий: 1) производство водорода из воды с использованием невозобновляемых источников энергии (углеводороды, атомная энергия) 2) производство водорода с использованием возобновляемых источников энергии (биомасса) 3) надежную транспортировку и хранение водорода 4) использование водорода в промышленности, на транспорте (наземном, воздушном) 2. В контексте теоретического дискурса: К. Поланьи (Polanyi Karl), Саллинза Маршала (Sahlins Marshall) о нарушении соотношения понятий «взаимность» и «перераспределение»; парадоксов Стэнли Джевонса (William Stanley Jevons) и Мориса Алле (Allais Maurice) концептов Г.Туллока (G. Tullock), Р.Толлисона (R. Tollison), Дж. Бьюкенен (J. Buchanan), М.Олсона (G. M. Olson) о рентной и информационную асимметрии; 3. Рамки асфацифатроники как научного направления безопасности, основой которого выступают энерго-информационные процессы в биосферных, социальных, больших технических системах 4. анализ состава: минерально-сырьевой базы (МСБ) минерально-сырьевых ресурсов (МСР) топливно-энергетического комплекса (ТЭК) ядерной энергии (КЭ) и атомных станций (АЭС) мира.

Выводы. Современный теоретический дискурс посвящен поиску новых идей и технологий, которые должны способствовать выходу из кризиса периода завершения 30 летнего цикла распространения экономико-финансовой глобализации как способа достижения глобальной эффективности производства и потребления Западного мира, прежде всего ТНК. Четвертая техно-

революція уже на початковому етапі привела до корисних змін, суть яких проявляється в конвергенції технологій, які стирають бар'єри між матеріально-речовинним, цифровим і біологічним світами і створюють основу водородної економіки. Потенціальний ринок для водороду і водородних технологій становить перспективу доходів більше ніж 25 трлн. долл. на рік. При масштабному освоєнні технологій виробництва, транспортування і зберігання водороду можна вирішити проблеми великої енергетики. Одна з головних причин переходу на ВЕ – запобігання глобальному потепленню, викликаному використанням викопних палив. До основних бар'єрів, що перешкоджають переходу до «зеленої» економіки, можна віднести наступні: низькі ціни на природні ресурси і енергію, вироблену з традиційних джерел; високі початкові витрати на впровадження «зелених» технологій і великий термін окупності; сформовані моделі бізнесу, орієнтовані на використання традиційних технологій; різноманітність суб'єктів, які мають відношення до переходу до низькоуглеводного розвитку, викликає складнощі в пошуку власних шляхів вирішення, прийнятних для всіх; брак інформації у інвесторів, компаній і кінцевих споживачів про існуючі вигоди від впровадження зелених технологій в довгостроковій перспективі. Однак водородна економіка представляє собою новий глобальний технологічний уклад, який вийде за межі енергетики і включитиме розподіл, використання водороду для технологічних процесів. Створення цього напрямку, його обґрунтування, реалізація окремих елементів – це одна з основних завдань сучасної науки.

Ключові слова: водородна економіка, нетрадиційна економіка, рентна асиметрія.

ШОСТАК Л.Б.
ДІКАРЄВ О.І.

Воднева економіка як сучасна антикризова стратегія

Предмет дослідження – особливості економічних відносин, що складаються між суб'єктами міжнародної економіки в умовах глобальної кризи.

Метою дослідження є актуалізація: процесу глобалізації економічної сфери в умовах масштабної лібералізації законодавчого регулювання відносин більшості країн світу; що спрямовані на полегшення фінансових потоків та гарантування національного режиму іноземному капіталу.

Методологія дослідження – положення теорій міжнародної економіки та фінансів, концепції сталого розвитку. На основі системного аналізу визначено фактори внутрішнього товарообігу ТНК, що впливають на характер економічних процесів в Україні. З використанням методів статистичного та експертного аналізу визначено перспективи розвитку екологічно чистої водневої енергетики у світі. Методами структурування та синтезу виявлено сильні та слабкі сторони потенціалу розвитку водневої економіки в Україні.

Результати роботи – концептуалізовано екологічно чисту водневу енергетику (ВЕ) в: 1. Термінах «водневої економіки», що включає: 1) виробництво водню з води з використанням відновлюваних джерел енергії (вуглеводні, атомна енергія); 2) виробництво водню з використанням відновлюваних джерел енергії (біомаса); 3) надійне транспортування і зберігання водню; 4) використання водню в промисловості, на транспорті (наземному, повітряному); 2. Контексті теоретичного дискурсу: К. Полані (Polanyi Karl), Саллінза Маршала (Sahlins Marshall) про порушення співвідношення понять «взаємність» і «перерозподіл»; парадокс Стенлі Девонса (William Stanley Jevons) та Моріса Алле (Allais Maurice); концептів Г.Туллока (G. Tullock), Р.Толлісона (R. Tollison), Дж. Бюкенена (J. Buchanan), М.Олсона (G. M. Olson) про рентну та інформаційну асиметрію; 3. Рамках асфальтобетоніки як наукового напрямку безпеки, основою якого виступають енерго-інформаційні процеси в біосферних, соціальних, великих технічних системах 4. Аналізі стану та складу: мінерально-сировинної бази (МСБ); мінерально-сировинних ресурсів (МСР); паливно-енергетичного комплексу (ПЕК); ядерної енергії (ЯЕ) та атомних станцій (АЕС) світу.

Висновки. Сучасний теоретичний дискурс присвячений пошуку нових ідей та технологій, що мають сприяти виходу із кризи періоду завершення 30 річного циклу поширення економіко-фінансової глобалізації як способу досягнення глобальної ефективності виробництва і споживання

Західного світу, перш за все ТНК. Четверта технореволюція вже на початковому етапі привела до корінних змін, суть яких проявляється в конвергенції технологій, які стирають бар'єри між матеріально-речовим, цифровим і біологічним світами і створюють основу водневій економіці. Потенційний ринок для водню і водневих технологій складає перспективу доходів більш ніж 2,5 трлн. дол. на рік. При масштабному освоєнні технологій виробництва, транспортування і зберігання водень може бути використаний для вирішення проблем великої енергетики. Одна з головних причин переходу на ВЕ – запобігання глобального потепління, викликаного використанням викопних палив. До числа основних бар'єрів, що перешкоджають переходу до «зеленої» економіки, можливо віднести наступні: низькі ціни на природні ресурси та енергію, вироблену з традиційних джерел; високі початкові витрати на впровадження «зелених» технологій і великий термін окупності; сформовані моделі бізнесу, орієнтовані на використання традиційних технологій; різноманітність суб'єктів, що мають відношення до переходу до низько-вуглецевого розвитку, що викликає складності у пошуках власних шляхів розв'язання, прийнятних для всіх; нестача інформації у інвесторів, компаній і кінцевих споживачів про існуючі вигоди від їх впровадження зелених технологій в довгостроковій перспективі. Проте воднева економіка представляє собою новий глобальний технологічний уклад, що буде виходити за рамки енергетики і включити розподіл, використання водню для технологічних процесів. Становлення цього напрямку, його обґрунтування, реалізація його окремих компонентів – це одне з основних завдань сучасної науки.

Ключові слова: воднева економіка, нетрадиційна економіка, рентна асиметрія.

Постановка проблеми. В останні 10 років проявився ще один новий вимір неоднозначної логіки лібералізації: вигодами «глобальних ланцюжків вартості» скористався Китай. Тому в статті актуалізується аналіз: стану процесу глобалізації економічної сфери в умовах масштабної лібералізації законодавчого регулювання відносин більшості країн світу; направленість на полегшення фінансових потоків та гарантування національного режиму іноземному капіталу. Відзначається, що: в кінці 1980-х такі умови були створені та законодавчо закріплені в інтересах розвинутих країн в формі Вашингтонського консенсусу під кредитним контролем МВФ; особливо наочно неоднозначність логіки лібералізації проявилась в діяльності ТНК, коли рівень внутрішньофірмового обміну ТНК склав 80% світового промислового товарообігу; причому товарообмін позиціонувався як міжкраїновий, хоча по суті, він був міжцеховим, що дозволяло ТНК знизити витрати в кожній ланці свого виробничого ланцюжка. Згідно доктрині Вашингтонського консенсусу геополітично-обмеженого суверенітету та розуміння міжнародного поділу праці дисбаланс у торгівлі на користь КНР не може бути визнаний законним наслідком більш високої ефективності. Для компенсації дефіцитів в торгівлі, як і в ХХ ст., було використано такий інструмент як тарифи, проте, у ХХІ ст. у демонстративно репресивній спрямованості до санкцій і дискримінаційного тиску. Держави з геополітичними інтересами

протилежними інтересам Вашингтону виключаються з глобальних ланцюжків вартості. Цю тезу можливо проілюструвати рядом заходів: відміною всіх торгово-фінансових привілеїв для Гонконгу, де розміщено 1300 американських компаній і проживає 85 тис. громадян США; пропозицією Британії країнам G7, а також Австралії, Південній Кореї, Індії створити «Пакт 10» по технологіям 5G, водневої енергетики. Тобто, мова йде про принципово новий підхід до конкурентоспроможних проектів. Прагматичним наслідком таких сценаріїв для України є необхідність переглянути ланцюжки поставок у всіх галузях економіки, що мають стратегічне значення, в тому числі енергетиці. Необхідно визнати, що асиметричність інформації складає: одну із причин недосконало-сті ринку; підставу для невизнання справедливою поразки в результаті конкуренції; наратив для програвшої сторони про те, що програв не через власні недоліки, а через приховану держпідтримку конкурента; відносно Китаю цей наратив домінує; недовіра до геополітичних мотивів поведінки ринкових акторів лежить в основі демонтажу існуючих глобальних ланцюжків вартості; країни із значним економічним потенціалом будуть намагатися стати переможцем на найбільш важливих ринках. У лідерах, на нашу думку, в побудові нових стратегічних сценаріїв знаходиться Японія. Японська програма (дорожня карта) Strategic Roadmap for Hydrogen and Fuel Cells була запущена влітку 2014 року і поставила за мету: од-

ночасний розвиток декількох елементів «водневого» технологічного ланцюжка; починати із знакових проектів міжконтинентального експорту водню (з Австралії, Норвегії, Близького Сходу); використати міжнародне сприяння по програмам технологічного та кліматичної порятку в ширшому контексті – розгортання будівництва суспільства, заснованого на водні. Дорожня карта містить конкретні ключові показники по відразу кількох технологій технологічного ланцюжка – у виробництві, зберіганні, транспорті та використанні водню – з віхами в 2020, 2025, 2030 і 2050 рр. Так, мета за обсягами використання водню в Японії – з нинішніх 200 тонн в рік до 10 млн. тонн в 2050 г. Рівень зростання складе в 50 тисяч разів [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В розглянутому контексті необхідно зауважити, що вчені все більш схильні до катастрофічних сценаріїв вичерпання ресурсів. Тобто, до 2025 р. можуть бути досягнуті фізично непереборні обмеження споживання ресурсів планети і екстенсивний прогрес закінчиться за життя одного покоління. Оскільки асиметрія потреб і можливостей буде підсилюватися зростаючими ризиками, то виникає потреба у безпековому дискурсі і пошуку нових технологій. На Першому Міжнародному конгресі «Наука і безпека» в 1990 р. було актуалізовано таку проблематику в соціальному вимірі економічної, енергетичної, політичної безпеки, взаємодовіри в цивілізаційному діалозі. У центрі уваги виявилися ризики різної природи і можливості їх мінімізації з метою створення стійкого функціонування соціоприродної системи. Було позиціоноване МТЕ–модель, яка об'єднує людину (Man), технологію (Technology) та навколишнє середовище (Environment). Ця модель дозволила сформулювати безпеку як «науку про взаємодію між людиною, технологією і навколишнім середовищем і націлену на створення врівноваженого симбіозу цих трьох елементів» [4, С. 58]. Було висунуто гіпотезу: про початок четвертої промислової революції [24] та асфальтроніку, основою якої виступають енерго–інформаційні процеси в біологічних (біосферних), соціальних і великих технічних система [5]. В цій парадигмі були зроблені розрахунки вченими різних країн і різних спеціальностей (Snooks 1996; Панов 2005; Kurzweil 2005) [16–18], що підтверджують той факт, що протягом мільярдів років ево-

люційні процеси прискорювалися у відповідності з простою логарифмічною залежністю. Проте, в середині XXI ст. гіперболічна крива, що відображає прискорення еволюції, перетворюється на вертикаль. Це свідчить про те, що система може перейти в фазу сингулярності, відповідно, еволюція на Землі вступає в поліфуркаційний стан. Світові ринки сировини та інвестиційні проекти в галузі надр–користування жорстко поділені, а їх найбільш привабливі сегменти характеризуються високим напруженням конкурентної боротьби. Глобалізація світового мінерально–сировинного комплексу (МСК), таким чином, об'єктивно відбулася. В даний час близько 100 ТНК контролюють більше 70% світового видобутку та переробки корисних копалин. Для більшості видів мінеральної сировини характерна ситуація, коли кілька країн задовольняють не менше 60–70% світової потреби в ньому. Так, наприклад, ПАР і Казахстан забезпечують до 80% потреби світової економіки в хромовій сировині, РФ, ПАР – в металах платинової групи, алмазах, РФ, Канада, Австралія – в нікелі, КНР – в вольфрамі, олові, рідкоземельних металах, сурмі, графіті, країни Перської затоки – у нафті. До 70% МСР витрачається на транспорті. ККД бензинових двигунів становить 15–17%, дизельних – 25%. ККД низькотемпературних водневих елементів не перевищує 40–50%, а високотемпературні оксидні водневі елементи в поєднанні з турбінами на вихлопному газі можуть мати ККД до 90%. Здавалося б – це прямий виграв в енергії. Але, інвестування вимагає уточнення: поняття «водневий транспорт»; стратегії отримання виграшу у використанні вихідної енергії; всього виробничого циклу, від джерела енергії і виробництва водню до кінцевого споживача; можливих ерозії і втрат біопродуктивності ґрунтів; витрат на транспортування; позиціонування переходу на водень як засобу проти глобального потепління, викликаного використанням ПЕР [17].

Як зазначає дослідник К. Шваб, відмінною особливістю четвертої технореволюції є поступове стирання кордонів між фізичною, цифровою і біологічної сферами [24]. Цю тезу підтверджують прибічники «зеленої економіки» Д. Кортен, Б. Фаллер, Х. Делі, Д. Медоуз, Дж. Джекобс, Р. Карсон, Е. Ф. Шумахер, Р. Костанцо, Д. Кортен, Б. Фаллер, Х. Делі, Д. Медоуз, Дж. Джекобс, Р. Карсон, Е.Ф. Шумахер, Р. Костанцо, П. Хоук номінують еко–

номіку залежним компонентом природного середовища і направленим на підвищення енергоефективності. Модель зеленої економіки визначає «низьковуглецевий» її характер і мету. А саме: підвищення енергоефективності, використання відновлюваних видів енергії, охорона і поліпшення якості поглиначів парникових газів, обмеження або скорочення емісії [15]. Проте концептуалізація ВЕ навіть в контексті технологічного, економічного, політичного дискурсу щодо виснаження невідновлюваних джерел енергії – вуглеводнів виглядає неоднозначно. Деякі аналітики захоплюються протиставленням традиційних із нетрадиційними видами енергій [22–23]. Хоча необхідно визнати, що ВЕ охоплює «downstream» (транспортвання, переробка, використання енергії), а ПЕК і «downstream» і «upstream» (видобуток МСР). Проте ВЕ виступає комплементарне традиційній АЕ. Тобто ВЕ слугує способом ефективного застосування відомих джерел енергії, підвищення ККД їх використання або одержання інших переваг [13;16]. У вільному вигляді водень на Землі практично не існує, тому його треба виробляти, що згідно закону збереження енергії призводить до витрат на цикл «виробництво водню – використання водню». Ряд дослідників вивчає конкретні економічні варіанти використання ВЕ. Так, аналітик В.А. Амос (Amos W.A.) [3] дослідив, що скорочення ваги транспортного засобу – найбільш потужний спосіб підвищення економії палива. Скорочення ваги транспортного засобу на кожні 10% знижує витрати палива на 8%. Чим більше стискати водень, тим менший бак можна використовувати. Але оскільки зростає тиск, необхідно збільшувати товщину сталевий стінки бака і, отже, його вагу. Вартість бака збільшується зі зростанням тиску. Для бака, що забезпечує тиск 2000 паскалів, вартість становить 400 дол. на кг ваги бака. При тиску 8000 паскалів вже 2100 дол. За 1 кг ваги бака 11. І сам бак буде величезним – при тиску 5000 паскалів такий водневий бак буде в 10 разів більш об'ємним, ніж бензиновий, що містить таку саму кількість енергії. Самі паливні елементи, які є найбільш ефективними перетворювачами хімічної енергії в електричну, також дуже важкі. «Метал – гідридна система зберігання, яка може містити 5 кг водню, включаючи пластини, контейнер і теплообмінник, важить приблизно 300 кг. Це знижує паливну ефективність транспортно-го засобу [3]. Дослідник Дж. Ромм (Romm Joseph J.) [10] звернув увагу на той факт, що водень має

найнижчу точку запалювання з усіх видів палива, в 20 разів нижчу, ніж бензин. У суміші з повітрям утворюється надзвичайно вибухонебезпечний гримучий газ, що можуть використати терористи [10]. Вчена Полякова Т.В. [21] стверджує, що відсутність водневої інфраструктури утруднює розвиток водневого транспорту і виходом із цієї ситуації може бути застосування водню як палива для двигуна внутрішнього згоряння, або сумішею палива з воднем. Створення широкої водневої інфраструктури автозаправок при сучасному рівні технологій – вкрай дорога (близько 5 млрд. дол.) На думку Полякової Т.В. автомобілі з використанням паливних елементів на водні займуть в рейтингу третє місце після ДВЗ на спиртах (етиловому або метиловому), які вже серійно випускаються і використовуються в Бразилії в малій поршневі авіація та «гібридів» Toyota, яких тільки в США в 2005 р. було продано більше 200 тис. [21].

Аналіз теоретичного дискурсу свідчить, що особливо вагомим фактором впливу виступає асиметрія планетарної та політичної рент. Окремі аспекти рентної асиметрії розглянуто в працях Г. Туллока, Р. Толлісона, Дж. Бюкенена, М. Олсона [8]. Виокремлення в їх дослідженні політичного виміру ренти дало змогу залучити до економічного аналізу фактори впливу політичної сфери соціуму на: процес прийняття політичних рішень, на економічну поведінку суб'єктів господарювання та систему розподілу доходів. Дж. Б'юкенен зазначав, що неможливо відокремити теорію суспільних фінансів та суспільних витрат від фактів політичного режиму, оскільки поведінка індивідумів в політикумі завжди пов'язана з економічними інтересами та результатами. Технологічну проблематику економії МСК розглядав англійський економіст Стенлі Джевонс. Ще двісті років тому аналізуючи МСБ світу та проблему її ефективного використання, С. Джевонс виявив певну закономірність, нині відому як «парадокс Джевонса» [1]. У 1865 р. С. Джевонс в своїй праці «Проблема вугілля» зазначив, що технологічні вдосконалення, які збільшують ефективність використання вугілля, ведуть до зростання споживання вугілля в різних сферах промисловості. Він стверджував, що, всупереч інтуїції, не можна покладатися на технологічні удосконалення в справі зниження споживання палива. Парадокс підтверджено сучасними економістами Д. Казумою (D. Khazzoom), Л. Бруксом (Leonard Brookes) та

Г. Сандерсом (Gary Sanders), які вивчали зворотний ефект споживання від підвищення енергоефективності [1]. Особливо корисною для нашої роботи виявився досвід С. Джевонса в обґрунтуванні закону спадної граничної корисності. Концептуалізуючи підходи до нової політичної економії, В.С. Джевонс акцентував увагу на поведінці індивідів при користуванні ресурсами та у виборі їх альтернативного використання [1]. Ідеї С. Джевонса розвинув М. Алле [2], він концептуалізує економічну діяльність в формі процесу задоволення практично необмежених потреб людей в контексті обмежених ресурсів та бажанні досягти абсолютного рівня захищеності від ризиків. В умовах, коли на ринку існує нескінченне число станів максимальної ефективності економіст має встановити процедури (правила поведінки) їх погодження. Про виникнення якісних змін в існуючих «ліберальних» правилах гри свідчить поява в суспільстві ефекту «чорного лебедя». В цьому контексті для дослідження виявилися корисними погляди відомого економічного антрополога К. Поланьї [9] та його учня М. Саллінза [11]. Зокрема концепція К. Поланьї про порушення співвідношення понять «взаємність» і «перерозподіл» в процесі становлення капіталістичних відносин. Аналізуючи різні сценарії розвитку суспільних відносин, він встановив, що в гедоністично налаштованому суспільстві все неминуче стає в дефіциті. Його учень М. Саллінза описав традиційні для виживання цивілізаційні правила взаємного користування ресурсами, порушення яких в будь-якій цивілізації викликає кризу.

Метою статті є: 1) актуалізація теоретичного дискурсу щодо екологічно чистої водневої енергетики в термінах «водневої економіки» та державної стратегії розвитку; 2) проведення аналізу практики виробництва водню: з води з використанням невідновлюваних джерел енергії (вуглеводні, атомна енергія); з використанням відновлюваних джерел енергії (біомаса) в контексті стану МСБ.

Виклад основного матеріалу. Нині ефект «чорного лебедя» трактується в науці ризикології як несподіване виникнення незвичайних політичних подій та ризиків, що порушують традиційні правила та змінюють реальність. Так, спалах COVID-19, який охопив 150 країн і заразив біля 1 млн. людей, викликав початок нової економічної кризи, яка може коштувати світовій економіці не менше 2-х трильйонів доларів США. Криза

супроводжується рекордним за останні 30 років обвалом цін на нафту і повторенням краху фондової біржі на Уолл-Стріт 1987 р. У січні 2020 р. через спалах нового типу коронавірусу попит на нафту в Китаї впав на 20%. Такі економічні та соціальні потрясіння не можуть безрезультатно пройти для енергетичного сектора, як в коротко-, так і в довгостроковій перспективі. Пандемія вже має перші короткострокові наслідки в глобальному секторі МСК. Наприклад, компанія General Electric в своєму підрозділі GE Renewable Energy прогнозує збитки в розмірі 200–300 млн. дол. тільки в першому кварталі через зрив поставок нового обладнання. Очікується скорочення прогнозу щодо збільшення сонячної генерації в 2020 р. з 121–152 ГВт до 108–143 ГВт, що може стати першим зниженням щорічного приросту сонячної генерації з 80-х років. Також існує значний ризик скорочення прогнозів приросту вітрової генерації, який ще в грудні 2019 р. склав 75 ГВт, але, навіть незважаючи на прогнозоване скорочення, очікується, що 2020 р. стане рекордним для відновних ресурсів. Частка скорочення вітрової генерації залежить від того, наскільки швидко китайські постачальники зможуть відновити виробництво комплектуючих частин із використання рідкоземельних металів і наскільки відкладеться процес будівництва нових потужностей даного виду генерації в США.

Нині щороку у світі споживається 55 млн. тонн водню. Внаслідок спроб економік Японії і Південної Кореї та інших країн відмовитися від вуглецевого палива цей показник може до 2030 року скласти 8 млн. тонн, а до 2040 року споживання цього газу досягне 90 млн. тонн. Дослідження за воднем ведуться практично в кожній розвиненій країні. Одне з найбільших в світі підприємств з виробництва водню було розпочато в місті Наміе, на північ від зруйнованої атомної електростанції Фукусіма-Даїчі, воднева станція на сонячній енергії може виробляти достатньо газу для заправки 560 автомобілів. Проект реалізований компаніями Toshiba, Tohoku Electric Power і дистриб'ютором природного газу Iwatani. Партнери сподіваються в кінцевому підсумку перенести технологію виробництва водню за кордон [4].

Розглянемо моделі споживання ресурсів в контексті теорії ринків. МСР складають викопні багатства (паливні, рудні і нерудні), а також природні розчини солей озер, морів і підземних вод тери-

торії з такими концентраціями корисних елементів, що їх економічно доцільно використовувати в народному господарстві. МСР є важливим фактором розвитку продуктивних сил, базою для багатьох галузей промисловості, їх широко використовують у різних галузях народного господарства. В сучасному світі склалися значні розбіжності між наявними природними ресурсами в окремих країнах та об'ємами їх споживання, що вимагає проведення реструктуризації МСР. Загальна потенційна вартість підтверджених видобувних запасів МСР у надрах всього світу дорівнює 88 трлн дол. США. Ця потенційна вартість запасів у розрізі країн розподіляється досить нерівномірно: США – 14,4; Росія – 12,4; Китай – 5,5; Саудівська Аравія – 4,7; ПАР – 4,6; Австралія – 3,9; Іран – 3,2; Канада – 3,1; Індія – 2,7; ОАЕ – 2,1; Ірак – 1,9; Україна – 1,9 (12 місце, 2,2 % потенційної вартості всіх підтверджених запасів світу); Кувейт – 1,6; Велика Британія – 1,5; Казахстан – 1,45; Венесуела – 1,45; Польща – 1,3; Мексика – 1,1; Індонезія – 0,9; Бразилія – 0,8 [16–18]. В МСК і нині найзагальнішим показником, що показує рівень ресурсоспоживання і потреб, є споживання МСР на душу населення. В середньому він відображає загальний рівень потреб, які пов'язані з технологічним і економічним розвитком. Іншими словами, без досягнення деякого рівня споживання ресурсів неможливе досягнення розвитку продуктивних сил і економічного добробуту і ця проблема визначає рівень економічної безпеки. Ефективність ПЕК в значній мірі залежить від кон'юнктури та рівня інвестування в розвиток взаємозалежних енергетичних секторів нафти, газу, урану і балансу їх споживання. Як зазначалося вище, заходи економії та ефективного використання також мають свою межу. Напрацю-

вання В.С. Джевонса використав у розробці теорії максимальної продуктивності капіталу французький вчений М. Алле. Він самостійно розвинув два фундаментальних положення: (1) в ринковій економіці кожний стан рівноваги є одночасно станом оптимуму (максимальної ефективності), і навпаки; (2) кожний стан максимальної ефективності є станом рівноваги (так звана теорема еквівалентності). Проведені Алле [2] дослідження показали, що реально діючий економічний агент постійно порушує так звану гіпотезу очікуваної корисності. Його основний висновок стосувався прагнення раціонально діючого агента абсолютної надійності. Така аргументація М. Алле отримала назву «парадоксу Аллі». Сам М. Алле вважав цей парадокс відображенням дії механізмів глибокої психологічної реальності. В цій реальності перевагу отримує тільки абсолютна ефективність. М. Алле стверджував, що людське суспільство в самих різних ситуаціях і контекстах поводить себе подібним чином. Незалежно від того, чи йде мова про ситуації (інфляція, дефляція або гіперінфляція), чи про капіталістичні або комуністичні країни, чи про суспільство сьогодення або ж столітньої давності. На цій основі стверджується ідея про обумовленість сучасності минулим та існування спадкової і релятивістської моделі прийняття рішень в умовах ризиків. Тобто соціум створює нові моделі максимально приближені чи варіантні вже використаним. Як зазначалося вище, до аналогічних висновків про факт порушення співвідношення понять «взаємність» і «перерозподіл» підійшов К. Полань [9]. Вже стародавній світ, створюючи ризики, стояв перед вибором сценаріїв між війною та компромісом з приводу ресурсокористування. Для подальшого аналізу можливих ризиків сучасного ресурсокористування розгля-

Рисунок 1. Концептуальна модель життєдіяльності, ресурсокористування і відходоутворення

немо її концептуальну модель (див. рис. 1), в основу якої поставлено відкриті, нерівноважні регіональні, міжрегіональні та планетарну системи.

Ці системи створюють безперервний обмін з навколишнім середовищем матеріальними, енергетичними та інформаційними компонентами. Ресурси R вилучаються з природно-техногенного середовища R та W і направляються в техносферу T . Техносфера є штучно організованим техніко-технологічним середовищем, де ресурси R перетворюються в необхідні продукти P , а промислові відходи W_i повертаються в природно-техногенне середовище. Продукти P направляються в соціальну сферу S , де вони перерозподіляються між членами спільноти і споживаються, згідно з діючими в соціумі економічними законами, правилами та якістю суспільних інститутів. Використані або спожиті продукти також повертаються в природно-техногенне середовище у вигляді відходів W_d . Таким чином, соціотехносферні матеріальні ресурсно-відхідні потоки замикаються на природно-техногенному середовищі. Соціум S існує як відкрита нерівноважна система, що незворотно перетворює невідновну частку ресурсів і накопичує відходи W . Наслідком такого функціонування всієї системи життєдіяльності виступає тимчасова зміна, $(R / W) \cdot < O$ (символ $(\cdot)$ позначає похідну за часом), що за своєю суттю саме є внутрішньосистемним часом, фіксуючим незворотний перехід R в W (стріла t на рис. 1). Опис простих відкритих дисипативних структур, їх часові параметри, були детально представлені в роботах І. Пригожина та очолюваної ним Брюссельської школи. Розрив

між еволюційними змінами біосфери і «вибухоподібні» темпи розвитку техносфери критично позначив подвійну суть буття сучасної людини, здатної зруйнувати не тільки свої власні основи, а й всю біосферу. Розглянемо особливості цього процесу на прикладі кольорових металів. Що допоможе в пошуку закономірностей та меж дії теорії ринків невідновних ресурсів [17]. З даних рис. 2 помітно, що частка споживання вторинного металу весь час зростає. При малих запасах та при збільшенні споживання дуже швидко зростає частка вторинного металу, при збільшенні запасів металів, ця залежність слабшає [17].

Не спостерігається раціональності в споживанні первинних енергоносіїв за період 30 років до нашого часу та прогнозних майбутніх 30 років (1980–2030 рр.), і ресурсокористування припускає найбільш повне вилучення ПЕР та їх корисних властивостей (рис. 3).

Існує науковий підхід (В.І. Ландик), згідно з яким синонімом природного капіталу вважають поняття «екологічний капітал». Українські дослідники Н.М. Малюга та І.В. Замула вважають, що екологічний капітал – це мінімальний розмір природного капіталу, необхідний для виживання людини на Землі. Підтверджуючи актуальність виділення екологічного капіталу, виходячи з концепції сталого розвитку, С.І. Дрогунцов зазначав, що сучасний світ переходить від ери, в якій обмежувачим фактором був капітал, створений людиною, до ери, в якій обмежувачим фактором стає природний капітал. Під екологічними ризиками ми розуміємо такий етап розвитку системи «суспільство – природа», при якому високоефектив-

Рисуюнок 2. Частка вторинного металу у користуванні

Рисунок 3. Динаміка та прогноз споживання первинних енергоносіїв 1980–2030, млн. т. н.е.

не зростання обсягів ресурсокористування і споживання досягається за рахунок виснаження ресурсів. Тоді порушується ресурсно–екологічна рівновага і настає «віраж екологічно–нормованих ринків первинних енергоносіїв».

Нафта є найбільш «глобалізованим» світовим енергетичним товаром: 55% її видобутку стає об'єктом транскордонних торговельних операцій (для порівняння: тільки 33% видобутого у світі газу й 20% вугілля стає товаром в міжнародній торгівлі). Очікується, що до 2030 р. співвідношення світового експорту нафти до видобутку зросте до 70%. Світові розвідані запаси нафти оцінюються в 90–95 млрд. т, а прогнозні запаси складають 250–270 млрд. т. Родовища нафти знаходяться в різних районах світу, проте розподіл їх за країнами і регіонами вкрай нерівномірний. Найбільші нафтові родовища розташовані в арабських країнах Близького і Середнього Сходу (Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак), Північної Африки (Лівія, Алжир), а також в Ірані, Індонезії, деяких районах Північної і Південної Америки. Понад 85% нафти видобувається на найбільших родовищах, загальна чисельність яких складає близько 5% всіх родовищ. 30 родовищ нафти мають видобувні запаси, що перевищують 500

млн. т, і відносяться до родовищ гігантів. В РФ у 2013 р. вперше було офіційно відкрито та озвучено обсяг запасів ПЕР: нафти – 17,8 млрд. т, газу – 48,8 трлн. куб. м категорії АВС1; за категорією С2 запаси нафти оцінюються в 10,9 млрд. тонн, газу – у 19,6 трлн. кубометрів. Комерційні запаси сирової нафти в США в 2013 р. склали 359,1 млн. бар. Найбільші родовища нафти: Га-вар (10,1 млрд. т), Сафанія–Хафджі (4,1 млрд. т) і Маніфа в Саудівській Аравії (1,5 млрд. т); Бурган в Кувейті (9,9 млрд. т); Болівар (4,8 млрд. т) і Ла-гунільяс (1,5 млрд. т) у Венесуелі; Румайла (2,7 млрд. т) і Кіркук (2,2 млрд. т) в Іраку; Ахваз (2,4 млрд. т), Марун (2,2 млрд. т), Гачсаран (2,1 млрд. т), Ага–Джарі (1,9 млрд. т) і Абхайк (1,7 млрд. т) в Ірані; Чиконтенек (1,6 млрд. т) у Мексиці [5]. Використання більш сучасних технологій сприятиме зниженню витрат на розробку некондиційних запасів нафти. Згідно експертних оцінок, світові запаси горючих сланців і нафтоносних пісків оцінюються 700–800 млрд. т, що у 7–8 разів більше всіх виявлених запасів нафти у світі. Тільки в районі Скалистих гір (США) в подібних породах концентрується 270 млрд. т нафти, що у 2–3 рази перевищує світові запаси і в 67 разів – запаси нафти США. Проте висока вартість робіт пе-

решкоджає розвитку переробки горючих сланців і нафтоносних пісків. Розробка бітумінозних порід є рентабельною при ціні на нафту в 100–120 дол./т [12; 16–18].

Газовий сектор ПЕК включає розвідування, видобуток, транспортування, зберігання й переробку природного й супутнього нафтового газу, що видобувається разом з нафтою. Природний газ застосовується у багатьох галузях господарства, але переважна його частина використовується в енергетиці, бо таке паливо найменше забруднює атмосферу. Сумарні початкові ресурси газу оцінюються в 436–500 трлн. м³, з яких близько 55 вже видобуто та 180 трлн. м³ – розвідані запаси. Таким чином, невідкриті (прогнозовані та імовірнісні) ресурси газу складають порядку 200–265 трлн. м³, що еквівалентно ще 67–88 рокам, 25% з яких відносяться до попутного газу й 75% – до природного газу. Нині видобуток 10% світових запасів газу у порівнянні з 25% видобутої нафти. Нерозкриті запаси газу оцінюються у 147,1 трлн. м³, з яких 25% це попутний газ й 75% – природний газ. Проте, більша частина газових запасів у світі потребує уточнення й розвідки.

Україна використовує до 100 млрд. м³ природного газу на рік, з яких власний видобуток становить близько 20 млрд. м³. Розвідані запаси газу в Україні складають 1,1 трлн. м³ уже розвіданих запасів газу вистачить на 50 років при сучасному рівні видобутку. Значні об'єми газу зосереджені в нафтових родовищах (супутні гази) та вугільних шахтах (шахтний метан). Так тільки вугільні родовища України містять до 3,0 трлн. м³ газу.

Найбільшими запасами газу володіє РФ (27,2%), що майже вдвічі перевищує запаси Ірану, який по аналогічним запасам займає друге місце. Природного газу у РФ і зараз достатньо для того, щоб їй ще багато років залишатися головним газовим експортером у світі. Тільки розвідані запаси становлять 48 трлн. м³, або понад 33% світових запасів традиційного газу, а початкові сумарні ресурси Росії вимірюються астрономічним об'ємом в 260 трлн. м³ – більше 40% від початкових сумарних ресурсів у світі (650 трлн. м³). Собівартість російського видобутку в точці виробництва коливається між 3 і 50 доларами за 1 тисячу кубометрів.

На Близькому Сході значні запаси мають Катар, Ірак, Саудівська Аравія й ОПАЕ. В інших регіонах найбільші запаси газу має США, Венесу-

ела, Алжир, Нігерія, Туркменія [5–6]. Крім того, існують ще й так названі ресурси «нетрадиційного» газу–метану у вугільних пластах у вигляді газогідратів, сланцевого газу. МЕА оцінює ресурси технічно доступних запасів нетрадиційного газу в світі в 328 трлн. м³, включаючи 200 трлн. м³ сланцевого газу. Видобуток сланцевого газу розпочався у США і вже суттєвим чином змінив транспортні потоки природного газу в світі. Обсяги видобування сланцевого газу в США зросли у 12 разів: з 7,6 – у 1990 році до 93 млрд. м³ – у 2009 році, вартість його видобутку, навпаки, скоротилася з 240 дол. за 1000 м³ до 100x110 дол. за 1000 м³. У 2010 році США витіснили РФ з першого місця і, як вважають у МЕА, до 2025 року можуть стати найбільшим світовим експортером. На даний момент в Америці розглядається цілий ряд проектів терміналів з виробництва зрідженого природного газу, і 4-ри з них вже отримали всі необхідні дозволи. Таким чином, експорт почався вже в 2016 р.

Провідне місце у світі серед постачальників скрапленого газу (СПГ) належить Катару: лише у 2010 р. його продажі, порівняно з 2009 р., зросли на 30 млрд. м³, або на 55%. Загалом, у 2010 р. поставки СПГ здійснювали 19 країн світу. Крім Катару, який реалізував 76 млрд. м³ газу, до кола найбільших експортерів увійшли Малайзія, Індонезія, Австралія, Нігерія, Алжир, Тринідад і Тобаго. Разом ці країни у 2010 р. продали 226 млрд. м³, що становило 76% усієї світової торгівлі. Однак, головним шляхом постачання залишився трубопровідний. У 1981 р. Італія першою проклала глибоководний «Transmed» до Тунісу. З метою мінімізації ризиків було укладене довгострокові контракти зі споживачем – що, в свою чергу, зумовлювало тривалу залежність від постачальника і наростання конфліктних ситуацій за умови змін політичного середовища країн – суб'єктів комерційної діяльності чи кон'юнктури на світовому ринку ПЕР. Ринки нафти і газу дуже різняться. На відміну від нафтового, ринок газу є регіональним ринком з такою специфічною інфраструктурою, як газогони. На ринку газу відносини будуються на довгострокових контрактах (20–30 рр.) з фактично зафіксованою ціною на весь довгостроковий період. Нині в Європі в районах з високою концентрацією продавців і покупців газу, наприклад у вузлах газотранспортної мережі – так званих хабах, формуються спотові майданчики. Процес лібера-

лізації газового ринку Європи почався з Великобританії, а саме в місцях розташування терміналів Фергюс і Бектон. Вони знаходяться на вході в основну газотранспортну систему, куди постачають газ з родовищ північного моря. Таким чином, вже в 1996 р. у Великобританії сформувався єдиний для всієї країни умовний торговельний пункт – національний балансуючий пункт (NBP). З 2003 р. почали розвиватися спотові майданчики і в інших європейських країнах. У континентальній Європі діє сім хабів: Zeebrugge в Бельгії, TTF в Голландії, PEG у Франції, PSV в Італії, NCG і Gaspool – в Німеччині, CEGH в Австрії, а також CDG в Іспанії. У тісному зв'язку з цими хабами працюють газові біржі – ICE/ APX в Лондоні, Powernext в Парижі, APX/ NP-ENDEX в Амстердамі та EEX в Лейпцигу. NBP і дотепер залишається найкрупнішим хабом в Європі, хоча його ліквідність ще складно порівнювати з американським аналогом – Henry Hub. Разом з тим, у міру розвитку інших європейських майданчиків, доля NBP на ринку поступово знижується – до кінця 2012 р. вона зменшилась до 61% порівняно з 71% у 2011 р. і 81% у 2010 р. Проте ліквідність в NBP є найвищою серед інших торгових майданчиків Європи і становить від 11 до 15 одиниць. Цей показник розраховують за загальним співвідношенням валових об'ємів до реальних фізичних постачань газу споживачам через торгові майданчики. Ціни природного газу майже на всіх європейських майданчиках незначно відрізняються від індексів NBP. Виключення складає лише італійський хаб PSV, де ціни завжди були істотно вищі у зв'язку з обмеженістю пропускних можливостей газотранспортної системи в регіоні і частковою ізоляваністю цього хабу від решти європейських майданчиків. Спотові об'єми на європейських майданчиках перевищили 250 млрд. м³, що еквівалентно 54% від загального споживання природного газу країнами Європи. Слід зазначити, що це об'єми фізичних поставок, а не валові об'єми торгів на спотових майданчиках, які в 2012 р. становили близько 1700 млрд. м³. Протягом останнього десятиліття європейські споживачі газу все більш прагматично стверджують, що традиційне ринкове ціноутворення на природний газ з прив'язкою до цін на нафтопродукти вже економічно не обґрунтоване, оскільки в Європі конкуренції та взаємозамінності між цими енергоносіями не існує вже давно. Рецесія та надлишок газу прискорили процес. Тиск,

який здійснюється щодо перегляду цін, збільшується, споживачі блакитного палива наполягають на зміні довгострокової контрактної системи. Крім того, висока невизначеність щодо попиту диктує, що всім учасникам довгострокового газового ринку потрібна велика гнучкість під час вирішення завдань, яку можуть забезпечити тільки спотові майданчики.

У світовій економіці вугілля за обсягами використання первинних енергоносіїв разом з природним газом займає другу – третю сходинку після нафти. Так, у 2001 р. середньосвітовий показник загального споживання вугілля становив 23,7% (відповідно, нафта – 38,7%, газ – 23%). У світовому виробництві електроенергії питома вага вугілля також висока – 39,1%. Для країн ЄС цей показник нижчий від середньосвітового (15–27%). Але для окремих країн-членів ЄС частка вугілля в електроенергетиці перевищує середньосвітовий показник: Німеччині – 52,5%; Польщі – 96%.

В Україні частка вугілля у виробництві електроенергії знаходиться на рівні середнього показника країн ЄС (26%). Протягом найближчих років вугілля залишиться основним видом палива у світі для виробництва електроенергії. Згідно з класифікацією МЕА до поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), належать такі категорії: які спалюються, і відходи біомаси: тверда біомаса і тваринні продукти: біологічна маса, у тому числі будь-які матеріали рослинного походження, що використовуються безпосередньо як паливо або перетворюються на інші форми перед спалюванням (деревина, рослинні відходи і відходи тваринного походження; деревне вугілля, яке одержують з твердої біомаси); газ/рідина з біомаси: біогаз, отриманий у процесі анаеробної ферментації біомаси і твердих відходів, який спалюється для виробництва електрики і тепла; муніципальні відходи: матеріали, що спалюються для продукування теплової та електричної енергії (відходи житлового, комерційного і громадського секторів). Нині у світовому енергетичному балансі частка дров складає 3,5%, в РФ 1%. Це тим більше примітно, що ще в 1950 р. вона становила 9%, а в 1913 р. – 21%. Проте і тепер є країни, в яких дрова лишаються основним видом палива: у країнах Африки – 88% всієї заготовленої деревини; Південній Америці – 68%; в Індії та Індонезії – 91 і 80% відповідно. Крім того, хоча деревина і поступається іншим ПЕР в теплотворній здатності, але є єдиним на Землі поновлюва-

ним джерелом енергії і кількість якої зростає: загальний річний приріст у лісах планети складає в середньому 5,5 млрд. м³, тобто приблизно в 1,5 рази більше річного обсягу лісозаготівель. Це, однак, зовсім не означає безмежних можливостей при використанні деревини як палива, оскільки попит на пиломатеріали, целюлозу і папір теж зростає. Тому опікується, що в перспективі джерелом теплової енергії стануть вже не дрова, а різного роду відходи [5].

За часткою виробництва атомна енергетика (АЕ) в Україні посідає 4 місце в світі після Франції (75%), Словаччини (53%) та Бельгії (51%). Таким чином, частка ядерної енергії у загальному кінцевому споживанні не перевищує 6%. Аналіз енергетичних проблем показує необхідність у перспективі значного розвитку атомної енергетики для багатьох регіонів світу тому числі для України. У світі працює 440 АЕС. Усі вони зосереджені в 30 країнах світу, зокрема: США – 103 АЕС; Франція – 59 АЕС; Японія – 55 АЕС; Росія – 10 АЕС; Україна – 4 АЕС. Найбільша АЕС в Європі – Запорізька атомна електростанція. Найбільша АЕС у світі Касівадзакі–Каріва за встановленою потужністю (на 2008 р.) знаходиться в японському місті Касівадзакі префектури Ніігата – в експлуатації знаходяться п'ять киплячих ядерних реакторів (BWR) і два розширених киплячих ядерних реакторів (ABWR), сумарна потужність яких становить 8,212 гігават [5]. Нині після подій 11 березня 2011 р., коли в Японії стався найпотужніший за всю історію країни землетрус і на АЕС Фукусіма–1 сталася аварія, прогнози розвитку АЕ стали утрудненими. Особливо в світлі витрат на подолання наслідків аварій. На очищення територій поблизу АЕС «Фукусіма» уряд Японії у 2013 р. виділив 30 млрд. дол. Таке підвищене фінансування, на думку експертів, свідчить про те, що спочатку наслідки аварії були недооцінені по компенсації населенню, оплаті фахівцям, які проводять знезараження регіону, будівництву сховища радіоактивних відходів. Таким чином фінансування покриття наслідків аварії на АЕС перевищить 80 млрд. дол. Економічні збитки від Чорнобильської катастрофи до 2015 р. досягнули для України майже 180 млрд. дол. Аварії на Першій Фукусімській АЕС та на Чорнобильській АЕС є подіями одного класу: після руйнування оболонки реактора радіоактивні ізотопи потрапили до довкілля.

Для подальшого розвитку ПЕК та задоволення зростаючого попиту на МСР необхідно значне залучення коштів. Так потреба РФ в інвестиціях складає 5% від її ВВП, Африки – 4%, в країнах ОЕСР ця частка є значно нижчою. Запаси енергоресурсів у світі є достатніми для задоволення прогнозного попиту, але вимагає інвестування в процес постачання енерготоварів споживачам. Мобілізація МСБ в ПЕК буде залежати від його здатності конкурувати з іншими секторами економіки за доступ до інвестицій. Проблема в залученні інвестицій пов'язана з тим, що потреба в фінансових інструментах в наступні тридцять років буде набагато перевищувати рівень минулих тридцяти років. В електроенергетиці, наприклад, потреба в інвестиціях буде в три рази вищою. В галузевій структурі інвестицій домінує електроенергетика: на генерацію, передачу й поширення електроенергії виникне потреба в 10 трлн. дол., чи 60% від сумарної потреби в інвестиціях. Якщо в цю мережу включити потребу в фінансових коштах на постачання палива на електростанції, то цей показник досягне 70%. Потреба в інвестиціях в нафтовий й газовий сектор складе по 3 трлн. дол. в кожний, чи 19% від сумарної потреби у світі. Розвиток вугільної галузі потребує 400 млн., дол., чи 2%, відновних джерел енергії – одну третину від інвестицій в будівництво нових електростанцій в країнах ОЭСР. На країни, що розвиваються, в яких особливо швидко зростатиме виробництво й попит, припаде майже половина від світових інвестицій в енергетичний сектор в цілому [16–18].

Однак спостерігався й інший тренд. А саме: скорочення світового субсидування споживання викопних видів палива (з 500 млрд. дол. в 2014 р до 325 млрд. дол. в 2015 р.); субсидії на розвиток виробництва енергії з поновлюваних джерел зросли з 140 млрд. дол. в 2014 р до 150 млрд. дол. Продовжують фінансування викопних видів енергії Іран (52 млрд. дол.), Саудівська Аравія (49 млрд. дол.), РФ (30 млрд. дол.), Венесуела (20 млрд. дол., але варто згадати, що в 2008 р. співвідношення між ними було 10:1 на користь викопних видів енергії, а в 2015 р – вже 2:1. Очікується, що світовий пік сягне 240 млрд. дол. Найбільшу фінансову підтримку відновним ресурсам надає ЄС (60 млрд. дол. у рік) [22–23]. Проте, нині стало відомо, що ряд країн ЄС маніпулюють статистикою в цій області, використовують юридичні лазівки, щоб отримувати такі

вигоди від діяльності в галузі землекористування та лісового господарства [7]. Ряд дослідників вважає, що підтвердження цієї інформації може, щонайменше, посилити позиції скептиків щодо ефективності Кіотського протоколу, і заодно – Паризької угоди [22–23].

На початку XXI ст. провідні країни світу утворили Міжнародне партнерство з водневої економіки (МПВЕ) для координації зусиль і спільного вирішення її проблем. Світ вже виробляє і споживає близько 75 млн. т водню на рік в широкому спектрі процесів. Найбільші споживачі (до 90% загального обсягу) – хімічна і нафтопереробна галузі промисловості. Прогнозується до 2050 року: 10-кратне збільшення потреб у водні, 25% внесок в зниження викидів CO₂ (6 Гт / рік), частка 18% в енергетичному балансі [5;14]. Створення продуктової лінійки водню має базуватися на розроблених ядерних технологіях нового покоління, наприклад, з використанням технології ВТГР (високотемпературних газоохолоджувальних реакторів).

На думку ряду дослідників у XXI ст. відбудеться значний енергетичний перехід з трьома основними завданнями (3D): D1 – декарбонізація: вугілля, нафти / природний газ / поновлювані джерела енергії, аміак; D2 – децентралізація (Smart Energy Network): розвиток розподіленої енергетичної системи з оптимальним використанням ТЕЦ на природному газі та поновлюваних джерелах енергії; D3 – Digitalization: IOT, промисловість 4.0, суспільство 5.0, блокчейн [20].

Як зазначалося вище, концепт екологічно чистої ВЕ в термінах «водневої економіки» актуалізує виробництво водню з води з використанням невідновлюваних джерел енергії (МСП, АЕ); виробництво водню з використанням відновлюваних джерел енергії (сонце, вітер, біомаса); транспортування і зберігання водню; використання водню в промисловості, на транспорті. Прийнята наступна класифікація паливних елементів: PEM – паливний елемент з протон-обмінної мембраною (Proton Exchange Membrane Fuel Cell); AFC – лужний паливний елемент (Alkaline Fuel Cells); DMFC – паливний елемент прямої дії на метанолі (Direct Methanol Fuel Cell); PAFC – паливний елемент на фосфорної кислоти (Direct Methanol Fuel Cell); MCFC – паливний елемент на розплаві карбонату (Molten Carbonate Fuel Cell); SOFC – паливний елемент на твердому оксиді (Solid Oxide Fuel Cell). У цих паливних елементах не відбувається

перетворення хімічної енергії палива в теплову і механічну, як в традиційній енергетиці. У зв'язку з цим ККД паливних елементів значно вище, ніж у традиційних енергоустановках, і може досягати 90%. Є можливість практично миттєвого відновлення їх енергоресурсу – для цього достатньо встановити нову ємність з паливом [21]. Витратним матеріалом для паливних елементів служать лише ємності з паливом, а основним продуктом реакції є звичайна вода. Заміна використовуваних в даний час батарейок і акумуляторів на паливні елементи дозволяє значно скоротити обсяг відходів, що містять отруйні і шкідливі для навколишнього середовища речовини. Новий сплеск інтересу до масштабної атомно-водневої енергетики пов'язаний саме із розвитком автомобілебудування на основі водневого палива. Водень має багато переваг як паливо для транспортних засобів, і світова автомобільна промисловість зараз знову активно включилася в його використання. Звичайно, розвиток водневої енергетики і створення двигунів на водні в світі йде вже давно. Зокрема, в СРСР вперше автомобільний двигун на водні працював у блокадному Ленінграді в 1942 р. У 1980-і рр. Авіаційний науково-технічний комплекс (АНТК) імені О.М. Туполева створив літаючу лабораторію на базі літака Ту-154В, що використовує рідкий водень як паливо. В результаті був створений перший в світі літак на криогенному паливі – рідкому водні та зрідженому природному газі – Ту-155 [14].

В Японії напрацьовано заходи щодо проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо у 2020 році як наратив побудови «водневого суспільства». Практично одночасно з цим компанії Honda Motor Co., Ltd. і Toyota Motor Corporation прийняли рішення про випуск на ринок автомобілів на водні, а Iwatani Corporation і JX Nippon Oil & Energy Corporation номінували цінову політику щодо водню на водневих заправних станціях. Таким чином, спостерігається активізація зусиль, спрямованих на розвиток використання водню як джерела енергії.

У справі практичного застосування паливних елементів, які використовують водень, Японія з самого початку грала важливу лідируючу роль по відношенню до інших країн. Яскравим свідченням цього є той факт, що в 2009 році компанії Tokyo Gas Co., Ltd. і Panasonic Corporation першими у всьому світі випустили на ринок па-

ливні елементи для домогосподарств (системи Ene-Farm). А потім, в грудні 2014 року, компанія Toyota нарешті реалізувала плани виведення на ринок автомобілів на паливних елементах масового виробництва [4].

Якщо брати водень за оптовими цінами і знехтувати цінами транспортування і роздрібного продажу водню (значні витрати), то можна вважати: витрати водневого автомобіля, пов'язані з процесом руху, будуть максимально низькими – 2,6 американських цента на милю. Для порівняння: у сучасних економічних бензинових автомобілів цей показник – на рівні 10 центів на милю. Ця рекламна цифра і декларована незалежність від джерел нафти стимулюють практично всі великі автомобільні компанії на створення дослідних зразків водневих автомобілів [10;13].

Висновки

Нині вже зрозуміло, що теоретичний дискурс йде в пошуку нових ідей та технологій, що мають сприяти виходу із кризи періоду завершення 30-ти річного циклу поширення економіко-фінансової глобалізації як способу досягнення глобальної ефективності виробництва і споживання Західного світу, перш за все ТНК. Четверта технологічна революція вже на початковому етапі привела до корінних змін, суть яких проявляється в конвергенції технологій, які стирають бар'єри між матеріально-речовим, цифровим і біологічним світами і створюють основу водневій економіці. Потенційний ринок для водню і водневих технологій складає перспективу доходів більш ніж 2,5 трлн. дол. на рік. При масштабному освоєнні технологій виробництва, транспортування і зберігання водень може бути використаний для вирішення проблем великої енергетики. Серед них слід виділити акумулювання енергії в енергосистемах з нерівномірним графіком навантажень, особливо для АЕС, енергопостачання локальних споживачів і далеке тепlopостачання. Оцінка масштабу світової потреби у водні в XXI столітті: 2050 рік – близько 0,5 млрд. т.

Одна з головних причин переходу на ВЕ – запобігання глобального потепління, викликаного використанням викопних палив. Проте необхідно враховувати той факт, що при отриманні водню із природного газу, виробляються оксиди азоту, що в 58 разів швидше створює умови для парникового ефекту, в порівнянні з вуглекислим газом.

Найважливіший параметр акумулятора або бензобака – енергоємність, тобто скільки енергії міститься в 1 кг маси або 1 л об'єму. Чим вище енергоємність, тим легше транспортний засіб, більше пробіг на одній заправці і зручніше експлуатація. Перемога двигунів внутрішнього згорання на початку минулого століття в значній мірі забезпечена високою енергоємністю рідких палив.

Крім того, нині існують певні бар'єри, які перешкоджають переходу до низьковуглецевої економіки. Багато в чому вони пов'язані зі сформованими в традиційній економіці стимулами, спрямованими на розвиток енергоємних галузей, з недоліком державного регулювання розвитку екологічно чистих, «зелених» технологій, з недоліком інформованості бізнесу і споживачів про небезпеку подальшої деградації навколишнього середовища, а також про вигоди, пов'язаних зі застосуванням «зелених» технологій. До числа основних бар'єрів, що перешкоджають переходу до зеленої економіки, можливо віднести наступні: низькі ціни на природні ресурси та енергію, вироблену з традиційних джерел; високі початкові витрати на впровадження «зелених» технологій і великий термін окупності; сформовані моделі бізнесу, орієнтовані на використання традиційних технологій; різноманітність суб'єктів, що мають відношення до переходу до низьковуглецевого розвитку, що викликає складності знаходити власні шляхи розв'язання, прийнятних для всіх; недолік інформації у інвесторів, компаній і кінцевих споживачів про існуючі ефекти «зелених» технологій і вигоди від їх впровадження в довгостроковій перспективі. Проте, у таких областях техніки, як авіація, особливо військова, космос, суднобудування, деякі елементи водневої енергетики вже знайшли своє місце завдяки колосальній короткочасній енерговіддачі в необхідні моменти часу і іншим їх унікальним можливостям. Ймовірно, ці технологічні рішення створять новий ренесанс ВЕ.

Воднева економіка представляє собою новий глобальний технологічний уклад. ВЕ буде виходити за рамки енергетики і включити розподіл, використання водню для технологічних процесів. Становлення цього напрямку, його обґрунтування, реалізація його окремих компонентів – це одне з основних завдань сучасної науки. Великомасштабне виробництво водню за допомогою ядерних реакторів і з використанням наявних силових можливостей (газ, вода, АЕ) дозволяє

виробляти чистий («зелений») водень без викидів CO₂. Важливою проблемою лишається створення високотемпературних ядерних реакторів включених в хіміко-технологічний процес по генеруванню енергії для вироблення водню. На основі накопиченого досвіду планується розробка і будівництво атомної енерготехнологічної станції (АЕТС) з переробки природного газу в водень з використанням модульних високотемпературних гелієвих реакторів. Реалізація цього проекту відкриє нову продуктову лінійку виробництва чистого водню. Тобто, ми спостерігаємо зародження галузі виробництва водню, обсяг якої в 2050 році складе 2 трлн. дол. Щоправда критики вважають, що цей водневий проект розвивають в порядку контрциклічної економічної політики, тобто для протидії рецесії. А обережні консалтингові компанії застерігають від завищених очікувань і помилкових інвестицій. У будь-якому випадку, для створення компонентів нової галузі потрібні нові інженерні рішення. Їх уже зараз винаходять по всьому світу: Японії, Німеччині, Австралії, Швейцарії, Китаї, на Україні.

Список використаних джерел

1. Alcott Blake. The Myth of Resource Efficiency: The Jevons Paradox / Alcott Blake, John M. Polimeni, Kozo Mayumi, Mario Giampietro. – 1st Edition. – Routledge, 2009. – 200 p.
2. Allais Maurice. Le Comportement de l'homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l'icole américaine // *Econometrica*. – 1953. – vol. 21. – P. 503–546.
3. Amos W.A. Costs of Storing and Transporting Hydrogen. National Renewable Energy Laboratory, 2008. – 216 p.
4. Challenges for Japan's Energy Transition. Basic Hydrogen Strategy / Agency for Natural Resources and Energy (ANRE), Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). October 2018, Japanю <https://www.nedo.go.jp/content/100899750.pdf>
5. Geysen W.J. The Structure of safety science: definition, goals and instruments / W.J. Geysen // 1st World Congress on safety science. Living in safety. Koln: Verlag TWV Rheinland GmbH, 1990. – P. 36–42.
6. Hayden Howard C. Hayden The Solar Fraud: Why Solar Energy Won't Run the World / Howard C. Hayden. – Second Edition 2nd Edition. – Vales lake Publishing, LLC, 2005. – 281 p.
7. Leaked paper exposes EU countries' abuse of climate loophole». EURACTIV.com <http://eurac.tv/7nbm>.
8. Olson Mancur Jr. The Logic of Collective Action Public Goods and the Theory of Groups. – Harvard University Press; Revised edition 1, 1971. – 186 p. (Harvard Economic Studies (Book 124).
9. Polanyi Karl. Primitive, archaic, and modern economies. Essays of Karl Polanyi / Edited by George Dalton, 1971. – 346 p.
10. Simbeck D. Chang E. Hydrogen Supply: Cost Estimate for Hydrogen Pathways – Scoping Analysis– National Renewable Energy Lab. <http://www.nrel.gov/docs/fy03osti/32525.pdf>
11. Romm Joseph J. Hype About Hydrogen: Fact and Fiction in the Race to Save the Climate / Joseph J. – Romm. – New Edition. – Island Press, 2005. – 256 p.
12. Sahlin Marshall. Age de Pierre, Age D'abondance. L'йconomie des sociйtйs primitives / Marshall Sahlin. – Gallimard (Editions), 1976. – 409 p. – Bibliothique Sciences Humaine.
13. Zweig David. «Resource Diplomacy» Under Hegemony: The Sources of Sino–American Competition in the 21st Century? / David Zweig Center on China's Transnational Relations. Working Paper No. 18. – The Hong Kong University of Science and Technology. 2006. – 27 p.
14. Атомно-водородная энергетика: системные аспекты и ключевые проблемы / Н.Н. Пономарев–Степной, А.Я. Столяревский, В.П. Пахомов. – Москва : Энергоатомиздат, 2008. – 107 с
15. Белик И.С. Механизмы реализации концепции низкоуглеродного развития / И.С. Белик, Н.В. Стародубец, Т.В. Майорова, А.И. Ячменева. – Монография. – Уфа: Омега Сайнс, 2016. – 119 с.
16. Дікарев О.І., Барановська В.М. Ядерний фактор у міжнародних відносинах та економічній дипломатії. – Київ: «Освіта України», 2011. – 392 с.
17. Дікарев О.І. Інвестування в умовах асиметрії ризиків політичних та сировинних режимів: парадокси «Аллі» та «Джевонса» / О.І. Дікарев // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. – 2016. – Вип. 2. – С. 74–91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/miceru_2016_2_11
18. Дікарев О.І., Степанов О.П. Стратегії ресурсної дипломатії в рамках чотирикутника: Сплучені Штати Америки – Російська Федерація – Китайська Народна Республіка – Європейський Союз. – Монографія. – К.: Юрисконсульт, 2014. – 304
19. Козин Л.Ф., Волков С.В. Водородная энергетика и экология. – К.: Наукова Думка, 2002. – 335 с. (Проект «Наукова книга»).
20. Мастепанов А.М. Интеграционные процессы в энергетике Северо-Восточной Азии и роль природ-

ного газа в их развитии // Энергетическая политика. – 2018. – №6. – С. 38–57.

21. Mkhitryan N.M. Energetika netraditsionnykh i vozobnovlyayemykh istochnikov. Opyt i perspektivy..– K.: Naukova Dumka, 1999.–319 s.

22. Полякова Т.В. Состояние и перспективы развития водородной энергетики // Вестник МГИМО – Университета. – 2012. – №1(22).– С. 156– 164.

23. Постуглеводородная экономика: вопросы перехода: Монография / Под ред. члена–корреспондента РАН, профессора Е.А. Телегиной. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. – 406 с.

24. Телегина Е. Мировая экономика и энергетика на переломе: поиски альтернативной модели развития / Е. Телегина, Г. Халова // Мировая экономика и международные отношения. – 2020. – Т. 64. – № 3. – С. 5–11.

25. Шваб К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб – «Эксмо», 2016. – 138 с. (Top Business Awards).

References

1. Alcott Blake. The Myth of Resource Efficiency: The Jevons Paradox / Alcott Blake, John M. Polimeni, Kozo Mayumi, Mario Giampietro.–1st Edition.–Routledge, 2009.– 200 p.

2. Allais Maurice. Le Comportement de l'homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l'йcole амйricaine // Econometrica. –1953.– vol. 21. – P. 503–546.

3. Amos W.A. Costs of Storing and Transporting Hydrogen. National Renewable Energy Laboratory, 2008. – 216 p

4. Geysen W.J. The Structure of safety science: definition, goals and instruments / W.J. Geysen // 1st World Congress on safety science. Living in safety. Koln: Verlag TWV Rheinland GmbH, 1990. – P. 36–42.

5. Hayden Howard C. Hayden The Solar Fraud: Why Solar Energy Won't Run the World / Howard C. Hayden.– Second Edition 2nd Edition.–Vales lake Publishing, LLC, 2005. – 281 p.

6. Javons William Stanley. The Coal Question / William Stanley Jevons. – Nabu Press, 2012. – 418 p.

7. Leaked paper exposes EU countries' abuse of climate loophole». EURACTIV.com <http://eurac.tv/7nbm>.

8. Olson Mancur Jr..The Logic of Collective Action Public Goods and the Theory of Groups.–Harvard University Press; Revised edition1, 1971.– 186 p. (Harvard Economic Studies (Book 124).

9. Polanyi Karl. Primitive, archaic, and modern economies. Essays of Karl Polanyi / Edited by George Dalton, 1971. – 346 p.

10. Simbeck D. Chang E. Hydrogen Supply: Cost Estimate for Hydrogen Pathways – Scoping Analysis– Na-

tional Renewable Energy Lab. <http://www.nrel.gov/docs/fy03osti/32525.pdf>

11. Romm Joseph J. Hype About Hydrogen: Fact and Fiction in the Race to Save the Climate / Joseph J.– Romm.– New Edition.– Island Press, 2005.– 256 p

12. Sahlins Marshall. Age de Pierre, Age D'abondance. L'йconomie des sociйtйs primitives / Marshall Sahlins. – Gallimard (Editions), 1976. – 409 p. – Bibliothique Sciences Humaine.

13. Zweig David. «Resource Diplomacy» Under Hegemony: Th e Sources of Sino–American Competition in the 21st Century? / David Zweig Center on China's Transnational Relations. Working Paper No. 18.. – Th e Hong Kong University of Science and Technology. 2006. – 27 p.

14. Atomno–vodorodnaya energetika: sushchestvuyushchiye aspekty i problemy N. Ponomarev–Stepnoy, A. YA. Stolyarevskiy, V. P. Pakhomov. – Moskva: Energoatomizdat, 2008. – 107 s

15. Belik I.S. Mekhanizmy realizatsii kontseptsii nizkouglerodnogo razvitiya / I.S. Belik, N.V. Starodubets, T.V. Mayorova, A.I. Yachmeneva.–ekonomika. Monografiya. – Ufa: Omega Sayns, 2016. – 119 s.

16. Dnkarkv O.H., Baranovs'ka V.M. Yadernyy faktor v mezhdunarodnykh otnosheniyakh i ekonomike diplomatii.–Kiyev: «Osvnta Ukra'ni», 2011.–392 s.

17. Dnkarkv O. H. Investirovaniye v intellektual'nyye asimmetrii v poliklinicheskikh i sibirskikh rezhimakh: paradoks «Alli» i «Dzhevonsa» / O. H. Dnkarkv // Modernizatsiya i informatizatsiya sotsial'no–ekonomicheskoy rozniitsy Ukrainy. – 2016. – Vip. 2. – S. 74–91. – Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/miceru_2016_2_11

18. Dnkarkv O.H., Stepanov O.P. Strategicheskiye resursy diplomatii v ramkakh gosudarstvennogo sotrudnichestva: Soyedinennyye Shtaty – Rossiyskaya Federatsiya – Kitayskaya Narodnaya Respublika – Yevropeyskiy soyuz. – Monografiya. –K.: Yuriskonsul't, 2014. – 304

19. Energosistema Yevropiy: vyzdoroveyet li patsiyent? 27 marta 2020 goda. – Rezhim dostupu: <https://kosatka.media/kategoriya/blog/novosti/energosistema-yevropy-vyzdoroveyet-li-patsiyent>

20. Mastepanov A.M. Integratsionnyye protsessy v energetike Severo–Vostochnoy Azii i rol' prirodnogo gaza v ikh razvitii // Energeticheskaya politika.– 2018.– №6.– S.38–57

21. Mkhitryan N.M. Energetika netraditsionnykh i vozobnovlyayemykh istochnikov. Opyt i perspektivy..– K.: Naukova Dumka, 1999.–319 s.

22. Polyakova T.V. Sostoyaniye i perspektivy razvitiya vodorodnoy energetiki // Vestnik MGIMO –Universiteta.– 2012.– №1 (22).– S. 156–164.

23. Postuglevodorodnaya ekonomika: voprosy per-ekhoda: Monografiya / Pod. red. chlen-korrespondenta RAN, professora Ye. A. Teleginoy. – M.: Izdatel'skiy tsentr RGU nefi i gaza (NIU) imeni I. M. Gubkina, 2017. – 406 s.

24. Telegina Ye. Mirovaya ekonomika i energetika na perelome: poiski al'ternativnoy modeli razvitiya Telegina, G. Khalova // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. 2020. T. 64, № 3. – S. 5–11.

25. Shvab K. Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya / K. Shvab – «Eksmo», 2016 – 138 v. (Top Business Awards)

Данні про авторів

Шостак Лілія Борисівна,

д.е.н., професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку та торгівлі, м. Київ

e-mail: shostak202@ukr.net

Дікаревіч Олександр Іванович,

к.п.н., доцент, Київський національний університет культури та мистецтва, доцент кафедри міжнародних відносин, м. Київ

e-mail: dikariev_oi@ukr.net

Данные об авторах

Шостак Лилия Борисовна,

д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики Министерства экономического развития и торговли, г. Киев

e-mail: shostak202@ukr.net

Дикарев Александр Иванович,

к.п.н., доцент, Киевский национальный университет культуры и искусства, доцент кафедры международных отношений, г. Киев

e-mail: dikariev_oi@ukr.net

Data about authors

Lilya Shostak,

Dr. of economy science, Professor, Principal Researcher, State Research Institute of Informatization and Economic Modeling, Ministry of Economic Development and Trade, Kyiv

e-mail: shostak202@ukr.net

Alexander Dikariev

Candidate of political sciences, Kyiv National University of Culture and Arts, Associate Professor of the Chair of International Relations, Kyiv

e-mail: dikariev_oi@ukr.net

УДК 004.9

ЗАКРЕВСЬКА Л.М.
ПЕНЧУК Г.С.

Перспективи та інструменти розвитку електронного бізнесу в Україні

Стаття присвячена аналізу перспектив розвитку електронного бізнесу в Україні. Визначено, що Інтернет став потужним каналом для реалізації найрізноманітніших товарів і послуг в умовах кризи, яка стала наслідком коронавірусної інфекції. Він довів свою високу ефективність як засобу комунікації з високим потенціалом, побудованого на його основі, глобального електронного ринку. Автором обґрунтовано, що електронний бізнес є незамінним інструментом для ведення бізнесу в умовах обмеження офлайн торгівлі. Визначено, що бізнес в глобальній мережі можна вести різними способами за допомогою: інтернет-аукціонів, інтернет-банкінгів, інтернет-навчання, інтернет-комерції. Обґрунтовано, що електронний бізнес в умовах карантину задовольняє наступні потреби покупців: максимальна самоізоляція, відсутність контактів з людьми і черг в магазинах, відсутність необхідності невігідно витратити свій час. Визначено, що організація роботи інтернет-магазину має проходити в декілька етапів: відкриття інтернет-магазину, розробка сайту, реклама і просування. Обґрунтовано, що власник інтернет-магазину має постійно моніторити рівень оптимізації сайту для пошукових систем. Слід уникати тематичних і технічних помилок, яких припускаються в ході SEO-оптимізації. Запропоновано для початківців, які тільки обирають спеціалізацію інтернет-магазину, ретельно аналізувати ринкову нішу. Визначено, що завдяки розвитку електронного бізнесу можна розширити асортимент товару, зменшити накладні витрати, які виникають при стандартному веденні торговельної діяльності. Для покупців це забезпечить величезний вибір товару в одному місці, можливість придбати у будь-який зручний час. Визначено, що для